
Diagnóstico de Revistas Científicas de la Facultad de Ciencias Sociales

Documento de Gestión Institucional
DGI FACSO N°2 - Octubre 2023

Dirección de Investigación y Publicaciones FACSO

Director:
Juan Carlos Castillo

Analistas:
César Castillo Vega
Ignacio Espinoza Neira

Diagnóstico de Revistas Científicas de la Facultad de Ciencias Sociales

Juan Carlos Castillo Valenzuela, César Castillo Vega & Ignacio Espinoza Neira¹

Resumen

Este informe revisa el estado actual de las revistas científicas editadas en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Se revisaron bases de datos internas y se realizaron entrevistas semiestructuradas a las/os coordinadores de investigación departamentales así como a las/os editore/as de revistas. Se analizó esta información en función de ciertas dimensiones relacionadas con los marcos normativos de estas iniciativas, la existencia de políticas a nivel de departamentos en relación a las publicaciones, el estado de financiamiento de las revistas, sus misiones y relación con los claustros, presencia en índices y métricas así como dinámicas de trabajo. Entre los resultados de este informe destacan: (1) existencia de un entorno institucional favorable al desarrollo de las revistas; (2) equipos motivados por el desarrollo de los proyectos así como capacidades y recursos con potencialidad de sinergia; (3) carencias a nivel de políticas y protocolos en el área, equipos vulnerables y proyectos subfinanciados.

Cómo citar este reporte: Castillo Valenzuela, Juan Carlos; Castillo Vega, César & Espinoza Neira, Ignacio (2023). *Diagnóstico de revistas científicas de la Facultad de Ciencias Sociales*. Documento de Gestión Institucional N°2 - Octubre 2023. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10018740>

¹ Dirección de investigación y publicaciones, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. asistentepublicaciones@facso.cl

Contexto

Los artículos académicos y científicos que comunican los resultados de procesos de investigación publicados en revistas científicas representan en la actualidad la principal fuente del conocimiento científico (Sánchez, 2011). El presente informe tiene como objetivo describir el estado actual de las revistas científicas de la Facultad de ciencias sociales de la Universidad de Chile considerando su misiones y orientaciones, recursos disponibles para el desarrollo de sus actividades, flujos de trabajo y expectativas de desarrollo a futuro.

Las universidades y sus facultades son instituciones con un importante rol en la promoción de las revistas científicas, posibilitando muchas veces la mantención de espacios de publicación especializados y con distintos grados de acceso abierto. Según el reporte de revistas científicas en acceso abierto tipo diamante de Bosman et. al (2021), Latinoamérica representa el 25% de este tipo de iniciativas y dentro de este porcentaje las ciencias sociales y humanidades corresponden al 60%. Si se toma como referencia el directorio de Scielo-Chile, de un total de 152 revistas, las disciplinas HACS representan un 69% del total mientras que las disciplinas STEM representan un 31%. En el contexto local considerando el portal de revistas de la Universidad de Chile, de un total de 97 revistas, un 80% de las revistas pertenecen a disciplinas HACS mientras que un 19% a STEM, mientras que las revistas de la Facultad de Ciencias Sociales representan un 11% del total.

Al año 2023 la Facultad de Ciencias Sociales cuenta con un total de 12 revistas, de las cuales 10 corresponden a revistas editadas por académico/as y equipos

pertencientes a distintas iniciativas de asociatividad y departamentos de la facultad.

Metodología

El presente informe fue elaborado a partir de información obtenida desde bases de datos elaboradas por la Dirección de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales, así como información económica solicitada a la Dirección económica y administrativa. Se realizaron además entrevistas semiestructuradas a las y los editores de las 10 revistas de la facultad, y 4 entrevistas a coordinadoras/es de investigación departamentales.

Estado actual de las revistas

La Facultad de Ciencias Sociales alberga 10 revistas científicas periódicas (tabla 1). Las revistas se alojan en los departamentos de sociología (4), antropología (3), educación (1), psicología (1) y trabajo social (1). Todas las revistas cuentan con un/a académico/a que actúa como editor/a, así como cuentan con un registro ISSN vigente. Además todas las revistas se encuentran disponibles en acceso libre digital, mientras 9 de estas utilizan para este fin el [portal de revistas de la Universidad de Chile](#).

Revista	ISSN	Departamento	Editor/a
Revista Chilena de Antropología	0716-3312	Antropología	Francisco Osorio
Revista Cinta de Moebio	0717-554X	Antropología	Francisco Osorio
Revista MAD	0718-0527	Antropología	Hugo Cadenas
Revista Enfoques Educativos	2735-7279	Educación	Marcelo Pérez
Revista de Psicología	0719-0581	Psicología	María José Reyes
Revista de Sociología	0719-529X	Sociología	Marisol Facuse
Revista Punto Género	2735-7473	Sociología	Silvia Lamadrid
Revista Última Década	0718-2236	Sociología	Claudio Duarte
Revista Análisis del año	0718-1469	Sociología	Rodrigo Baño
Propuestas Críticas en Trabajo Social	2735-6620	Trabajo Social	Paula Vidal

Tabla 1. Descripción de revistas Facso (Elaboración propia).

Marco normativo

La creación y publicación de revistas científicas en la Universidad de Chile se encuentra regulada por la [Circular N°26 del 2003](#) de la Universidad de Chile, que establece que la publicación de una revista requiere autorización del rector/a de la universidad mediante un decreto universitario exento. Rectoría se encarga, a su vez,

de realizar la declaración por escrito dirigida a la Intendencia Metropolitana según la ley N°19.733 en relación a iniciación de actividades de los medios escritos de comunicación social. Es importante señalar que el año 2022 mediante [D.U. 0025052](#) y [D.U. 0023898](#) se delegó en vicerrectorías, decanaturas y direcciones de Institutos, la atribución de autorizar la edición y publicación de libros, revistas y otro tipo de ediciones institucionales mediante resolución exenta.

A nivel de Facultad, el [instructivo 2/2012](#) define el procedimiento para la creación de revistas integrando a los aspectos antes mencionados (aunque no ha sido actualizado para incluir la modificación del año 2022). Además, establece que los procesos de inscripción en el registro de propiedad intelectual y la obtención del registro ISSN deben ser solicitados por cada revista en las agencias correspondientes.

Revista	Año de creación	Decreto exento en archivo
Revista Chilena de Antropología	1977	1977
Revista de Sociología	1986	Sin registro
Revista de Psicología	1990	1990
Revista Última Década	1993	Sin registro
Revista Cinta de Moebio	1997	Sin registro
Revista Análisis del año	1998	2003
Revista Enfoques Educativos	1998	2000
Revista MAD	1999	Sin registro
Revista Punto Género	2011	2012
Propuestas Críticas en Trabajo Social	2021	Sin registro

Tabla 2. Año de creación y disponibilidad de decreto exento Revistas Facso.

La tabla 2 describe la situación de las revistas facso en relación a la obtención de decreto exento universitario y/o resolución exenta. **Al menos en 5 casos no fue posible encontrar una copia del decreto exento universitario correspondiente.** Además, en algunos de los decretos archivados se detectaron errores en la formulación del texto de representante legal, que pueden generar complicaciones al momento de la firma de convenios de indexación u otros.

En relación a la existencia de políticas, documentos o informes sobre revistas científicas y académicas en la Universidad de Chile, la Dirección de Servicios de Información y Bibliotecas declara que no existe una política unificada de la Universidad en relación a revistas y publicaciones. Descontando la Circular N°26, no hay una directrices sobre revistas en particular en el panorama actual. Por otra

parte, SISIB ha generado lineamientos de buenas prácticas y lineamientos sobre el funcionamiento de las revistas que se alojan en el portal de revistas de la universidad, además desde el año 2021 se han conformado grupos de trabajo con editores con miras a generar una política de universidad.

Políticas de publicaciones

Se consultó a los coordinadores departamentales de investigación sobre la existencia de políticas de publicaciones en cada departamento de la facultad, en particular en relación a las cargas horarias y el rol que asigna cada departamento a las revistas científicas.

En relación a la existencia de políticas, en el departamento de **Antropología** se declara la existencia de recursos financieros para apoyar la publicación de libros de académicos/as del departamento y para el apoyo a las revistas. En el caso de **Educación**, se declara que no existen políticas de apoyo con recursos financieros y que la promoción de publicación queda asociada a los proyectos de los que dispone cada académico/a, aunque se promueve la publicación en co-autorías dentro del mismo. En el caso de **Psicología**, no existe una política propiamente tal de publicaciones, aunque sí existen esfuerzos por generar mecanismos colaborativos para postulación a proyectos y publicación, describiendo el esfuerzo por implementar el reconocimiento de responsabilidades académicas para personas sin proyectos por escritura de artículos o capítulos de libros (2 h semanales). Respecto a la revista, se declara que se está trabajando en un protocolo de funcionamiento que aún no está aprobado. En **Sociología** se indica la existencia de iniciativas recientes relacionadas con la publicación de libros con LOM editores con el objetivo de fortalecer publicaciones de académico/as. Respecto a las revistas se señala la existencia de un monto fijo para la Revista de sociología, sin embargo para Punto Género y Última década definen esos recursos anualmente. **Se señala el interés de que todas las revistas se indexen.**

En relación al reconocimiento de cargas, es importante destacar que el documento "[Criterios de Organización de Responsabilidad Académica de la Facultad de Ciencias Sociales](#)" define 12 h para el ítem Coordinadores de Revistas y hasta 10% en el caso de participación como miembro de equipo editorial, o como evaluador/a de revistas y libros.

En **Antropología** declaran que las cargas académicas como editor/a de revistas así como participación en los comités editoriales son reconocidas por el departamento. Además, hay percepción de que existen tareas incrementales asociadas a los procesos de indexación, indicando el interés por sostener la trayectoria alcanzada por revista Cinta de moebio e indexar la Revista chilena de antropología. En

Educación existe reconocimiento de carga horaria para el editor, además del académico que actúa como revisor de estilo y también existe financiamiento para la asistente. En **Psicología** se indica que se reconocen las cargas del editor (12 h) y editores asociados (2 h), sin embargo, señalan que estas cargas no son adecuadas para el volumen de artículos procesados (el editor anterior renunció por la sobrecarga derivada de la larga tramitación de una nueva asistente).

En relación a la percepción sobre las revistas, en **Antropología** se reconoce que las revistas tienen un trabajo más autónomo en términos de su editorialidad interna y que han estado ligadas a la iniciativa de académicos específicos, pero se indica también que éstas son materia de discusión y noticias en los claustros, aunque no de manera sistemática. **Educación** declara que la revista no ha sido particularmente discutida en claustros, aunque sí se indica que la misma es reconocida como un patrimonio del departamento y que se plantean como desafío de esta gestión aumentar su visibilidad nacional e internacional.

En **Psicología**, se reconoce que la revista ha funcionado de manera autónoma y que están intentando generar una forma de trabajo en conjunto con la coordinación departamental. Se destaca la participación de académico/as como editores asociados. Se entiende la revista como un mecanismo para instalar cierta editorial temática que le interesa al departamento, particularmente por su llegada a nivel latinoamericano. Actualmente tienen intención de incorporar la revista a scopus y el marcaje XML surge como una necesidad asociada a la mantención en Scielo-Chile. Se señala desde **Sociología** que las revistas son también comprendidas como un medio de visibilización del departamento a nivel latinoamericano y nacional, más que como espacios propios de publicación. Se señala que no existen mecanismos institucionales en el claustro de renovación de los editores/as o de definición de las líneas de trabajo de las revistas. Se distingue la revista análisis del año como una revista que no tiene que seguir la lógica de las demás revistas por su carácter de análisis coyuntural. En el caso de **Trabajo social**, se plantea una relación más cercana entre el claustro y la revista, donde el claustro promueve temas o genera propuestas de números temáticos. Además, se señala que la revista se apoya fuertemente en los núcleos y programas departamentales para la difusión a autores y la preparación de dossiers.

Financiamiento

En relación a los recursos financieros disponibles para el funcionamiento anual de las revistas es complejo establecer con exactitud los recursos pecuniarios con los que cuenta cada revista. Es importante indicar a este respecto que no es posible compatibilizar la información obtenida desde DEA en relación a ejecución de ítems de los presupuestos departamentales en servicios o productos asociados a revistas

con esos mismos ítems en los presupuestos anuales proyectados. Esta situación indica que **los gastos asociados a las revistas no se encuentran claramente delimitados de otros gastos y que en ocasiones existen gastos extraordinarios que no se reflejaban en la planificación.**

En el gráfico 2 se representa el presupuesto disponible para cada revista durante el año 2022, considerando el presupuesto que cada editor/a ha declarado a su disposición con cargo al presupuesto de cada departamento, sumado a los recursos del apoyo de revistas con cargo al presupuesto de la Dirección de Investigación que se ofrecen cada año. La Revista de sociología es la revista que cuenta con la mayor cantidad de recursos a su disposición (\$4.300.000) siendo seguida por la Revista Enfoques educacionales y Propuestas críticas en Trabajo social (\$2.800.000). La revista Cinta de Moebio (\$800.000) junto a la Revista MAD aparecen como las revistas con menor cantidad de recursos, siendo además las únicas del conjunto en el índice Scopus.

Gráfico 2. Financiamiento disponible año 2022 (Elaboración propia).

Considerando estos datos, el promedio de presupuestos para las revistas es de \$1.840.000 mientras que la mediana es de \$1.650.000. Teniendo como referencia los últimos 5 años de publicación se ha estimado el promedio de artículos publicados para cada revista que corresponde a nivel de facultad a 17,5 artículos por año, lo que permite estimar **el costo de producción promedio por artículo a nivel de facultad en \$105.444.** El gráfico 3 ha sido construido a partir de la diferencia

entre el costo promedio por artículo para cada revista y dicho costo promedio por artículo a nivel de facultad, con el objetivo de visualizar las diferencias presupuestarias respectivas.

Gráfico 3. Diferencias entre presupuesto disponible por artículo y costo de producción promedio por artículo a nivel de facultad para cada revista (\$105.444.-).

Estas diferencias nos indican que existen revistas que podrían considerarse subfinanciadas, mientras otras mantienen un presupuesto por sobre el promedio. Tomando como referencia la cantidad de artículos promedio por año que han producido las revistas en los últimos 5 años y el costo promedio por artículo a nivel de facultad, se han estimado en el gráfico 4 los presupuestos anuales proyectados para cada una.

Gráfico 4. Presupuestos actuales y proyectados a partir de costo promedio por artículo (elaboración propia).

Misiones, valores y vinculación con claustros

Si bien todas las revistas comparten el propósito fundamental de difundir conocimiento en sus respectivas áreas disciplinarias, es posible distinguir modos de configurar sus misiones desde sus historias y contextos de creación.

Un primer conjunto de revistas tiene un sello disciplinar marcado por su conexión con cada departamento (Revista Chilena de Antropología, de Sociología, de Psicología, Enfoques educativos y Propuestas Críticas en trabajo social), coincidiendo en su mayoría con las revistas más antiguas que en un principio funcionaron como plataformas para visibilizar el quehacer investigativo de los departamentos. Muchas de ellas cambiaron esta orientación editorial actualizándose en concordancia con la reconfiguración de los criterios de valoración de la producción académica, así como la digitalización de estos medios. El criterio referido a la endogamia, considerado por las principales indexaciones, ha disminuido la publicación de trabajos del propio departamento en estas revistas, aunque, por ejemplo, la RCHA se plantea como un espacio que sigue a disposición del claustro. La mayoría de estas revistas plantea su cobertura como generalista dentro de la disciplina y establecen objetivos de influencia a nivel latinoamericano.

El conjunto anterior se caracteriza por mantener una relación importante con sus claustros. Si bien el trabajo editorial mantiene autonomía, todas tienen un editor/a que es académico del departamento y algunas cuentan con académicos/as en otros roles (edición de estilo, editores asociados, etc.). En todas estas revistas la renovación de los editores corresponde al cambio de dirección de departamento, siendo las revistas objeto de iniciativas a nivel del claustro (Sociología, Antropología), vinculándose con programas de postgrado (Educación) e iniciativas de asociatividad (Propuestas críticas).

Un segundo grupo de revistas corresponde a revistas con un marcado foco temático, editores/as de larga trayectoria y equipos ligados a programas o núcleos de investigación. Se trata de revistas que han nacido de iniciativas particulares (Cinta de moebio, Análisis del año), de programas de postgrado (MAD), núcleos (Punto género) u organizaciones civiles (Última década). Todas ellas mantienen un foco temático específico dentro de sus disciplinas (epistemología, análisis de coyuntura, teoría de sistemas, género, juventudes), manteniendo su gestión editorial con autonomía de los departamentos. Su especificidad favorece la construcción de un espacio de valoración disciplinar, a través de un público acotado en el foco temático. En ese sentido, algunas dos de estas revistas han sido “descubiertas” por el índice de fuentes emergentes de clarivate (ESCI), en relación a su importancia disciplinar.

Frecuencia de publicación, indexación y métricas

La unidad de producción básica de las revistas corresponde a artículos, entrevistas, reseñas y otros textos que pasan por sus procesos de revisión y edición. Según el reporte de Bosman et al. (2021) la mayoría de las revistas en acceso abierto tipo diamante son de tamaño pequeño, lo que se refleja en la publicación de menos de 25 artículos al año. Considerando el periodo 2018-2022, las revistas de la facultad se encuentran dentro de este rango, publicando en promedio 2 números y 17,5 artículos al año (Ver tabla 3) siendo los casos extremos Análisis del año (que publica 1 número anual con 7 artículos promedio) y Propuestas críticas en trabajo social (que con 2 números anuales publica 27,5 artículos promedio).

Revista	\bar{x} números /año (5 años)	\bar{x} artículos /año (5 años)	ESCI	Latindex Catálogo	ERIH-plus	Scielo-Chile	Scopus
Revista Chilena de Antropología	1,8	16,8		✓	✓		
Revista Cinta de Moebio	3	23	✓	✓	✓	✓	✓
Revista MAD	2	10,2	✓	✓	✓		✓
Revista Enfoques Educativos	2	14			✓	✓	
Revista de Psicología	2	23		✓		✓	
Revista de Sociología	1,8	13,6					
Revista Punto Género	2	18,4	✓	✓			
Revista Última Década	2,2	21		✓		✓	
Revista Análisis del año	1	7					
Propuestas Críticas en Trabajo Social	2	27,5			✓		
Total facultad	1,98	17,45	3	6	5	4	2

Tabla 3. Promedio de números y artículos por año (periodo 2018-2022) e indexaciones por revista.

En términos de la **inclusión de las revistas en índices y bases de datos de revistas científicas**, la tabla 3 detalla la cobertura en los principales índices con que cuentan las revistas de la facultad. Las revistas de la facultad tienen mayor presencia en la base de datos Latindex-Catálogo, lo que es coherente con la misión que muchas de ellas se otorgan de incidir en sus campos disciplinares regionales y con procesos incipientes de indexación, mientras que la base de datos de mayor cobertura en el conjunto es Scopus, con 2 revistas que han logrado ingresar al índice. Destaca también la consideración de 3 revistas en el recientemente creado ESCI, aunque la situación plantea el desafío institucional respecto a la carencia de revistas en el SSCI-Clarivate.

Gráfico 5. Representación de revistas facso en los principales índices científicos.

En relación a este último punto, es importante destacar que en las entrevistas al menos 7 revistas declararon encontrarse en un proceso activo para ingresar a nuevos índices, ya sea de nivel inicial (Scielo-chile, en caso de RCHA o Sociología) o más avanzado (Scopus, en caso de Propuestas críticas, Última década, Psicología y Enfoques educacionales). Solo revista Análisis del año indicó que su opción no correspondía al trayecto que siguen las revistas indexadas. Todas las revistas que buscan ingresar a un índice han traspasado sus contenidos a la plataforma open journal system (OJS) alojada en la web de revistas gestionada por SISIB-Uchile. Además las revistas que se encuentran en Scielo-Chile han debido capacitar a miembros de sus equipos en procesos de marcaje XML exigidos por la plataforma o contratar estos servicios de forma externa. Además en al menos 3 casos se utilizó el financiamiento ofrecido desde la facultad para cubrir costos asociados a asesorías en procesos de indexación. Finalmente, al menos en 3 casos se indicó que una de las necesidades asociadas a la indexación será a futuro cubrir el costo de DOI por artículo.

En relación a la **difusión y divulgación de las revistas**, es posible rastrear el impacto de las revistas a través de las citas que reciben sus artículos. La tabla 4 representa

el Índice H² para cada revista, calculado a través del software publish or perish desde la base de datos OpenAlex. Destaca la revista cinta de moebio, con un índice de 17 artículos con al menos 17 citas cada uno, seguida de las revistas última década (15) y de Psicología (14) (ambas indexadas en Scielo-chile). Como referencia, otras revistas chilenas de ciencias sociales como Magallania y EURE, que aparecen en los primeros lugares del [ranking Scimago](#) para nuestro país, tienen un índice H de 21 y 35 respectivamente. Si bien la comparación requiere matices, estos datos indican que existe un potencial para el crecimiento de la difusión y la promoción del descubrimiento de los artículos publicados por las revistas de la facultad.

Revista	Índice H
Propuestas Críticas en Trabajo Social	1
Análisis del año	3
Revista de Sociología	5
Punto Género	6
MAD	7
Revista Chilena de Antropología	8
Enfoques Educativos	8
Revista de Psicología	14
Última Década	15
Cinta de Moebio	17

Tabla 4. H-index para revistas (Fuente: Publish or Perish, OpenAlex).

En relación a los **contenidos más relevantes para el público lector de las revistas**, la tabla 5 detalla los artículos más citados en cada una. Un análisis general de los textos permite indicar que destacan artículos que ofrecen un marco conceptual, teórico o metodológico base para enfoques o entradas disciplinares específicas de autores reconocidos en sus respectivos campos y de utilidad para su inclusión en los programas de asignaturas de pregrado o postgrado, lo que coincide con lo que algunos editores/as señalaron en las entrevistas. Resulta relevante que en este conjunto de artículos solo existe 1 que describe resultados de una investigación empírica, mientras el resto se compone fundamentalmente de ensayos.

² En el caso de una revista científica el Índice H permite tener una aproximación a la calidad y relevancia de sus artículos para su comunidad científica, representando el número máximo de artículos (n) que han sido citados al menos n veces cada uno.

Revista	Artículo	Citas
Propuestas Críticas en Trabajo Social	Ioakimidis, Vasiliou (2021). Trabajo social en el contexto neoliberal global: solidaridad y resistencia desde una perspectiva radical. https://doi.org/10.5354/2735-6620.2021.61229	4
Análisis del año	Lamadrid, S (2019). Todas somos feministas: Desafíos a una sociedad neoliberal y conservadora.	9
Punto Género	Gonzalez, Débora de Fina, & Vidal, Francisca (2019). Nuevos "campos de acción política" feminista: Una mirada a las recientes movilizaciones en Chile. https://doi.org/10.5354/0719-0417.2019.53880	13
Revista de Sociología	Wallerstein, Immanuel (2001). El eurocentrismo y sus avatares: los dilemas de las ciencias sociales. https://doi.org/10.5354/0719-529x.2001.27767	14
MAD	Salgado, Fernando Robles (2011). Contramodernidad y Desigualdad Social: Individualización e individuación, inclusión/exclusión y construcción de identidad. La necesidad de una sociología de la exclusión. https://doi.org/10.5354/0718-0527.2005.13939	16
Enfoques Educativos	Ascorra, Paula, Zamora, Helga Arias, & Gutiérrez, Catalina Graff (2017). La escuela como contexto de contención social y afectiva. https://doi.org/10.5354/0717-3229.2003.47518	20
Última Década	Reguillo, Rossana (2003). Ciudadanía Juveniles en América Latina. https://doi.org/10.4067/s0718-22362003000200002	51
Cinta de Moebio	Santander, Pedro (2011). Por qué y cómo hacer Análisis de Discurso. https://doi.org/10.4067/s0717-554x2011000200006	71
Revista Chilena de Antropología	Arnold, Marcelo (1993). Luhmann, Niklas. Sistemas Sociales. Lineamientos para una teoría general. http://repositorio.uchile.cl/bitstream/2250/122093/1/Luhmann_Niklas_Sistemas_sociales.pdf	118
Revista de Psicología	Cuadra, Lúcia, & Florenzano, U Ramón (2003). El Bienestar Subjetivo: Hacia una Psicología Positiva. https://doi.org/10.5354/0719-0581.2003.17380	120

Tabla 5. Artículos más citados de las revistas (Elaboración propia a partir de Publish or Perish).

Finalmente, se incluye información relativa a la adopción de redes sociales como mecanismos de difusión por los equipos de las revistas. Existen investigaciones que sugieren una relación positiva entre la difusión en redes sociales de artículos científicos y citas, lectura y descarga de los mismos ([Botting et al., 2017](#); [Wasike, 2021](#)). En el gráfico 6 se resumen las redes sociales adoptadas por cada revista y la cantidad de seguidores respectiva. Como punto de comparación se han incluido estos mismos datos a nivel de facultad. El 90% de las revistas mantienen perfiles en redes sociales, siendo la más utilizada Facebook (80%). Como comparación, un estudio realizado por [Arcila-Calderón et al. \(2019\)](#) sobre adopción de redes sociales en 300 revistas de ciencias sociales, reporta que la principal red social para ese conjunto corresponde a Twitter con un 69,6%. Destacan en términos del volumen de seguidores, la Revista de Psicología (21000 seguidores) y la Revista de Sociología (6535 seguidores totales). Es importante considerar que no existen informes internos sobre eficiencia de la difusión en estas redes sociales ni

respecto a qué redes sociales son más apropiadas para distintos tipos de públicos dentro de cada disciplina, lo que puede ser relevante en el futuro para cualquier estrategia de difusión.

Gráfico 6. Adopción y cantidad de seguidores por redes sociales para cada revista (Elaboración propia).

Dinámica de las revistas

Diagrama 1. Flujo editorial de revistas de las facultad. Para ver en mayor resolución:

<https://whimsical.com/flujo-operaciones-revistas-facso-LaEk2tnR3oMWFyx7q2FMFv@2Ux7TurymN8J9nBezfwD>

A pesar de sus diferencias, todas las revistas de la facultad siguen un proceso editorial relativamente regular en la publicación de cada artículo, compuesto por las siguientes fases: recepción de propuestas, evaluación editorial, revisión por pares externos, decisión editorial, revisión de estilo, en algunos casos diagramación y marcación XML, publicación y difusión. En el diagrama 1 se sintetiza la información obtenida a través de entrevistas con las/os editores/as, definiendo quienes participan en cada fase del proceso y el tipo de recursos implicados en el ejercicio de cada función.

En primer lugar, al momento de evaluar el trabajo implicado en las distintas fases, surgen diferencias importantes en relación al tamaño de los **equipos editoriales**. El promedio de personas en los equipos editoriales es de 2,5, existiendo 3 revistas que solo declaran funcionar con 1 persona (editor/a) en todas las etapas, mientras que al menos 4 cuentan con equipos con más de 2 personas. Exceptuando las 3 revistas mencionadas, todas las restantes cuentan con una figura de sub-editor/a o asistente editorial que cuentan con honorarios por número y jornadas variables (desde ad honorem hasta \$800.000.-, 22-44 hrs.) quienes generalmente están encargados de la coordinación en las distintas fases del proceso. Al menos 5 revistas además cuentan en sus equipos editoriales con apoyo de académicos o miembros de

núcleos o programas en calidad de comité editorial, editores asociados (con cargas reconocidas) o en funciones específicas (revisión de estilo).

En relación a los **comités científicos**, al menos el 90% de las revistas cuentan con un cuerpo de este tipo declarado en sus sitios web. Sin embargo, solo 3 revistas declaran convocar a sus comités internacionales al menos una vez al año e implicarles en tareas específicas o en la editorialidad de la revista (proyección de temas o estructura de las mismas). Excluyendo a las personas de otras instituciones de nuestro país, los países con mayor vinculación son España (12), Estados Unidos (12), Argentina (11), México (11) y Brasil (10) (Diagrama 2).

Diagrama 2. Mapa por país de miembros de comités científicos en revistas facso.

En relación al proceso de **revisión por pares**, 9 revistas mantienen un proceso de revisión por pares evaluadores externos de doble ciego. Algunas revistas mantienen secciones regulares que son excluidas de este proceso. En todos los casos, los editores/as participan de la búsqueda de pares evaluadores externos, recurriendo a diversas estrategias para asegurar una respuesta en los tiempos acordados con los autores. Algunas revistas mantienen bases de datos de pares evaluadores incluso reclutando en eventos científicos para este fin, mientras que otras buscan en función de cada artículo autores internacionales que hayan publicado en el área. En ningún caso se ofrece remuneración a los pares evaluadores, aunque sí cartas de reconocimiento por la labor.

En relación a los **procesos de revisión editorial**, solo 2 revistas externalizan la revisión de estilo, ortotipográfica o ajuste a normas editoriales posterior a la aceptación del artículo, mientras que, con excepción de 2 casos que excluyen este proceso, el resto realiza esto a través de sus asistentes o editores. Adicionalmente, la revista Propuestas Críticas en trabajo social realiza la traducción al inglés de los artículos con un proceso de proofreading externalizado. Enfoques educacionales y Última Década realizan traducción de los resúmenes de los artículos, recurriendo a apoyo de estudiantes de postgrado en el primer caso y externalización en el segundo.

Los procesos de diagramación, marcación XML y publicación son los procesos que en mayor medida son externalizados de forma remunerada, con un 50%, 40%, y 30% respectivamente. Es importante destacar que del total de 12 acciones que son externalizadas, 7 son tareas encargadas de forma externa a personal de la Universidad de Chile que cuenta con las competencias para realizarlas. Respecto a la **diagramación**, solo 2 revistas no realizan diagramación sino que producen sus pdf desde el manuscrito en un software de texto. Es importante notar que en algunos casos la diagramación incluye el diseño de material de difusión de nuevos números. Respecto a la **marcación XML**³, 4 revistas declaran no realizar este proceso, 4 externalizan este proceso a personal de la universidad capacitado y en 2 casos es parte de las funciones del asistente editorial. Es importante destacar que por la especificidad de esta tarea y su exigencia en los catálogos científicos, la/os editores/as mencionan esta acción como parte importante de sus necesidades. Finalmente, respecto a la **publicación**, es decir la operación de subida de los archivos a la plataforma OJS y su puesta a disposición del público, sólo 2 casos asignan estas tareas a personal externo, mientras que el resto lo asume como parte de las tareas del equipo editorial. En el caso de la Revista Análisis del Año este trabajo corresponde a la finalización del proceso de impresión.

Finalmente en relación a las tareas posteriores a la publicación de cada artículo, en particular la difusión y divulgación de cada número de las revistas, 3 revistas declaran no realizar ninguna acción posterior a la publicación de cada número, 4 revistas realizan acciones de difusión en internet a través de sus equipos editoriales, mientras que 2 revistas delegan estas tareas al personal de comunicaciones de cada departamento. Es importante destacar el caso de la revista Análisis del año, que siendo un medio principalmente impreso, realiza su difusión a través de envío de ejemplares por correo (nacional e internacional) y por estafeta (a nivel de universidad). Es importante destacar que en años anteriores han existido esfuerzos

³ XML es un lenguaje de marcado que permite definir etiquetas personalizadas para identificar y describir diferentes elementos dentro de un documento. Para revistas científicas, la marcación XML se utiliza para estandarizar la presentación de información científica y facilitar su búsqueda, recuperación y procesamiento automatizado. Como comparación, según datos de Bosman et. al (2023) un 49% de las revistas de su estudio incrustan metadatos legibles por máquina, mientras un 55% usa identificadores DOI.

por crear un sistema de difusión institucional de nuevos números de revistas en coordinación entre Dirección de Investigación y Dirección de Extensión, que sin embargo no llegó a implementarse.

Resulta importante mencionar que las revistas han declarado y se ha confirmado con SISIB que el costo asociado a los registros DOI (\$1 USD para DOI nuevo, \$0,5 USD para DOI antiguos) va a requerir ser pagado por las revistas en el futuro. Algunas revistas además hacen uso del software turnitin con licencia a nivel de facultad para la revisión de plagio. Finalmente, solo la revista de psicología declaró tener un proceso de revisión de autorizaciones y otras materias referidas a ética de la investigación.

Conclusiones

La Facultad de Ciencias Sociales cuenta actualmente con 10 revistas científicas activas dirigidas por sus académico/as en calidad de editores/as que ponen en circulación cerca de 175 nuevos artículos por año, en acceso abierto y con procesos que resguardan su calidad científica y técnica. La Facultad aparece en el contexto interno como una de las principales entidades editoras de la universidad, junto a la Facultad de Filosofía y Humanidades (13) y Derecho (10). Las revistas de la facultad comparten objetivos comunes en términos de la búsqueda de un crecimiento a través de la inclusión en índices y catálogos internacionales así como la instalación y difusión del conocimiento a nivel latinoamericano.

A continuación se resumen algunas de las principales conclusiones y recomendaciones del presente informe, categorizadas en términos de FODA:

Fortalezas:

- ★ Entorno institucional favorable al desarrollo de los proyectos existentes, reflejado en la disposición de apoyos a nivel de plataformas y servicios (SISIB, OJS, DOI), la contratación de personal (asistentes editoriales) y recursos pecuniarios periódicos (Dirección de Investigación).
- ★ Existencia de procesos definidos a nivel administrativo para la regularización legal de revistas y el reconocimiento de horas de editores/as y otros académico/as en los cuerpos editoriales.
- ★ Vinculación entre revistas y departamentos, programas de postgrado o con equipos asociativos de investigación.

Oportunidades:

- Existencia de interés por indexar las revistas que no se encuentran incluidas en catálogos relevantes. Puede resultar importante para esto establecer formas de aprovechar las competencias desarrolladas por otros editores/as y

generar **mentorías, capacitaciones o encuentros dirigidos a compartir experiencias y conocimientos.**

- Existen **competencias instaladas** a nivel de facultad y universidad para dar cobertura a tareas comunes de las revistas (administración, revisión de estilo, diagramación, marcación XML, difusión y divulgación) que en este momento están siendo externalizadas.
- La relación de algunas revistas con **estudiantes internacionales** de los programas de postgrado puede ser potenciada a través de una mayor sistematicidad.
- En el mismo sentido, la relación entre las revistas con sus claustros, programas de postgrado y/o académicos/as visitantes puede potenciarse a través de **programas de embajadores e incorporación en tareas del proceso editorial.**
- Las dificultades de acceso a revisores pares pueden ser disminuidas a través de una **centralización de bases de datos de revisores.**

Debilidades:

- ❖ No existen **políticas sistemáticas en el área de publicaciones** a nivel de departamentos, facultad o universidad. Puede ser importante generar una política compartida como facultad que permita situar las revistas entre otros productos de comunicación científica, definir un horizonte de interés institucional en el área y establecer objetivos a corto, mediano y largo plazo.
- ❖ Solo en 1 revista se estaba trabajando en un protocolo interno sobre el funcionamiento de la revista. Resulta importante generar estos **protocolos editoriales**, para asegurar la continuidad de las revistas, la renovación de sus equipos y su autonomía editorial respecto a los departamentos.
- ❖ Existen **revistas con equipos unipersonales y escaso financiamiento.** Resulta difícil proyectar temporalmente estos proyectos sin establecer una vinculación más institucional con los mismos que permita su sustentabilidad.
- ❖ Existen **diferencias importantes en el volumen de artículos** procesados entre revistas. Una regularización de estos volúmenes podría favorecer un uso más ponderado de los recursos entre revistas.
- ❖ Existe a nivel de financiamiento una disparidad y, en algunos casos, poca claridad en el destino de los recursos dedicados a las revistas. Podría ser relevante para favorecer el desarrollo equitativo de las revistas la **implementación de un piso mínimo en los presupuestos** disponibles, establecer **obligaciones financieras para los departamentos** asociadas a la creación o mantención de revistas y **reorganizar tareas que pueden ser absorbidas por personal ya existente.**
- ❖ A nivel de editores/as no todos tienen certeza de la consideración de horas de dedicación en carga académica. Resulta importante **reforzar la**

comunicación de la política de gestión de responsabilidades académicas a departamentos para resguardar las horas asignadas a esta actividad.

- ❖ A nivel de equipos editoriales, el rol de los asistentes editoriales resulta relevante sin embargo las revistas comentan la precariedad de estos roles y la necesidad de encontrar mecanismos para la contratación de este personal.
- ❖ Existen comités científicos internacionales en casi todas las revistas, pero en su mayoría están subutilizados o son nominales. Resulta relevante generar mecanismos de activación de estos comités para el crecimiento de las revistas.
- ❖ Los comités científicos internacionales tienen una marcada presencia de norteamérica, europa y sudamérica. Podría ser relevante generar esfuerzos para diversificar la presencia de investigadores de regiones no representadas.
- ❖ No se han implementado acciones a nivel de facultad para la difusión, divulgación o reconocimiento de las revistas. Sería importante generar planes de difusión particulares para su puesta a disposición de los equipos editoriales e implementación.

Amenazas:

- En algunas revistas existe la percepción de un ambiente disciplinar saturado a nivel nacional, con revistas ya consolidadas y mejor indexadas, que inhibe el crecimiento.
- Si bien existen importantes apoyos a nivel de universidad para las revistas, no existen políticas institucionales relativas a su misión u objetivos ni oportunidades de financiamiento adicional.
- A nivel de las agencias de financiamiento, los instrumentos de financiamiento para iniciativas editoriales o sus procesos son escasos.

Referencias bibliográficas

- Arcila-Calderón, C., Calderín-Cruz, M., & Sánchez-Holgado, P. (2019). Adopción de redes sociales por revistas científicas de ciencias sociales. *El Profesional de la Información*, 28(1). <https://doi.org/10.3145/epi.2019.ene.05>
- Bosman, J., Frantsvåg, J. E., Kramer, B., Langlais, P.-C., & Proudman, V. (2021). *OA Diamond Journals Study. Part 1: Findings*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.4558704>
- Botting, N., Dipper, L., & Hilari, K. (2017). The effect of social media promotion on academic article uptake. *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 68(3), 795-800. <https://doi.org/10.1002/asi.23704>
- Sánchez, G. (2011). Resumen sintético del sistema social de la ciencia según Niklas Luhmann. *MAD*, 24, Article 24. <https://doi.org/10.5354/rmad.v0i24.13530>
- Wasike, B. (2021). Citations Gone #Social: Examining the Effect of Altmetrics on Citations and Readership in Communication Research. *Social Science Computer Review*, 39(3), 416-433. <https://doi.org/10.1177/0894439319873563>